

Argumentaire du Webinaire

Penser l'expérience : Entre théorie et acte professionnel

Confrontés à la complexité de la pratique professionnelle et aux limites des cursus de formation initiale pour l'appréhender, des acteurs issus des mondes de la recherche, de l'enseignement, de la formation et de la pratique s'interrogent sur la place accordée à l'expérience, que ce soit pour le développement, la transmission, le partage ou l'intégration des savoirs. Cette rencontre propose d'aborder les enjeux **liés à la complexité des réformes universitaires** à partir de la notion des savoirs d'expérience. Celle-ci est fondamentale pour comprendre le recours à une perspective didactique innovante. L'expérience fait appel à un cadre conceptuel qui repose sur la professionnalisation de la formation à l'université. Grâce à l'analyse systémique des pratiques professionnelles, il s'avère que les compétences professionnelles se placent au cœur des préoccupations des acteurs. De ce fait, un éclairage du champ conceptuel des savoirs d'expérience permet d'explorer des pistes de recherche face aux exigences de la professionnalisation. Grâce à l'émergence de certaines notions dans le champ de l'ingénierie de formation, il a été opportun de développer d'autres concepts comme la validation des acquis d'expérience, la reconversion professionnelle, et le développement de la méta-compétences de même que "*le savoir agir*" en contexte professionnel, en formation initiale et continue. De tels concepts, porteurs d'enjeux, font appel à des compétences fondamentales d'ordre communicatif, linguistique et collaboratif. Ainsi, les savoirs d'expérience sont des compétences acquises par le vécu professionnel en situation réelle, individuelle ou partagée. Par conséquent, l'acquisition de ces compétences ne relève pas seulement d'une reprise automatique des savoirs académiques et leurs transpositions en actes professionnels, mais consiste en la réflexion sur et dans l'agir professionnel. Kolb (1984) propose le modèle d'apprentissage expérientiel qui concerne un processus en cycles de quatre phases dont la visée est le développement d'une analyse réflexive de la pratique professionnelle. La visée étant la conscientisation de l'acte professionnel, l'innovation et l'adaptation des connaissances visées aux besoins et aux contraintes du public objet de la professionnalisation. Pour pouvoir comprendre les fondements de ces savoirs d'expérience, il faudrait passer par une formalisation de certains concepts et notions, autrement dit, il s'agit de souligner la transition épistémique qui a exigé une fixation sur l'expérience, et de relever les caractéristiques cognitives de ce type d'apprentissage.

Dans un premier temps, afin de distinguer les savoirs dans leur relation initiale aux connaissances contextualisées, implicites et/ou tacites, en leur attribuant une envergure de généralité (modélisation) et en les transformant pour être admissibles à une rétroaction explicite publique (Demailly, 2005), il s'avère pertinent d'envisager au moins trois axes de réflexion dans le cadre du webinaire.

Trois axes de recherche peuvent être envisagés dans le cadre de ce webinaire concernant la thématique "Penser l'expérience : Entre théorie et acte professionnel" :

Axe (1): L'expérience en contexte éducatif et en formation professionnelle

Dans un environnement concurrentiel, l'innovation des pratiques pédagogiques relatives à l'évaluation des compétences devient un facteur déterminant, en particulier dans la formation académique et professionnelle. On assiste à une croissance sur le plan de la conception des dispositifs éducatifs et de formation qui servent à la professionnalisation dans la formation initiale et même continue. De plus en plus, il existe désormais de nombreuses formations en ligne ou en présentiel objet d'analyse des pratiques et des activités éducatives. Aussi peut-on considérer les écrits comme des outils réflexifs permettant d'introduire de nouvelles façons de certifier les compétences et de les adapter au contexte socio-éducatif. Ce rythme de développement correspondrait aussi ce que Fernagut-Oudet (Coutarel & Petit, 2009) nomme les "*environnements de travail capacitant*", autrement dit, une émergence de certaines expériences de formation à travers l'exploration et l'analyse de la pratique au sein des équipes dans une organisation. **Situées dans ce contexte, plusieurs modèles de propositions peuvent influencer les dispositifs et les pratiques au niveau des formations des adultes en fonction des secteurs d'activités (l'éducation et l'enseignement, la recherche scientifique, la formation professionnelle, le coaching, les soins médicaux, etc.)**

Cependant, selon son modèle, « *l'expérimentant* » agit dans la composante pratique de l'expérience. Il s'agit de ce que la personne fait réellement ou exerce dans le cadre de ses activités. Les actions, les postures, les réactions face à la réalité représentent des facettes de cette expérience. Le résultat de cette expérience est formulé avec le terme de « *Experiencing* ». D'après Dewey (2004), il s'agit d'une composante passive, puisqu'il exprime la réaction face à l'expérience, c'est ce que la personne véhicule comme émotions, ainsi que ses représentations de ses actions. Quant au « *Reflecting thinking* », il concerne les processus d'apprentissage et de réflexion. Ainsi, la construction du sens commence lorsque la personne relie son action à son vécu. Le but est la conscientisation de l'action à travers la résolution

des problèmes. Par conséquent, d'après Dewey (2010), le socle de la construction des connaissances appartenant au passé contribue à nourrir la réflexion et l'élaboration de nouvelles connaissances afin d'agir dans la vie active.

Axe (2): Les savoirs d'expérience en formation continue et tout au long de la vie

L'émergence de la gestion des compétences a fait que le monde de l'entreprise dépasse la logique de la qualification professionnelle au profit d'une approche par les compétences (Wittorski, 2008). Dans cette perspective, la logique des compétences concerne le volet de la gestion des ressources humaines qui a évolué vers une revalorisation des profils en leur fournissant les instruments nécessaires afin de transmettre, reconnaître, développer les compétences et de construire cette posture de praticien réflexif. De cette façon, ces mutations affectent les structures de l'entreprise, et nous poussent à mener une relecture de la notion des compétences individuelles et collectives dans un environnement professionnel marqué par une concurrence rude (Zarifian, 1999). Cependant, grâce à l'émergence de la gestion des connaissances, appelée aussi le "*Knowledge Management*", il a été question de contribuer dans la capacité à référencer les compétences, les pratiques innovantes et les procédures à suivre, en plus des accréditations, ou les autres certifications (Aubert et Gilbert, 2003).

Axe (3): Les savoirs d'expérience en recherche scientifique

Dans les domaines de la recherche, la pertinence et les dérives possibles du déploiement de ces dispositifs de formation en analysant des pratiques professionnelles sont en discussion (Araújo-Oliveira, et al, 2018). D'une part, leur mise en place peut soutenir le développement des compétences professionnelles en produisant de la connaissance contextualisée au sujet d'une pratique. De plus, l'analyse de la pratique peut faire émerger un nouveau savoir sous-jacent dans l'agir professionnel ou ce qu'on appelle le "*savoir agir*". D'autre part, une de leurs dérives possibles est de réduire la complexité des situations professionnelles en interrogeant la pratique elle-même. C'est un dialogue entre les domaines de la recherche scientifique et les autres acteurs de l'université. Il serait alors nécessaire d'explorer des pistes de réflexion permettant de tenir compte des contraintes, des conditions et des exigences de la pratique et de la recherche, tout comme de leurs dimensions individuelles, relationnelles, organisationnelles, économiques, politiques et socioculturelles.

neurosciences, sociologie, sciences de l'éducation, sciences de la communication]